

DAVLATNING EKOLOGIK FUNKSIYASI HUQUQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHDA PARLAMENTNING TUTGAN O'RNİ

Nazarov Fozil Maribjonovich

Toshkent Davlat Yuridik universiteti Davlat va huquq nazariyasi kafedrası o'qituvchisi

Tel: (93)145-10-50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14858630>

Annotatsiya. Hozirgi zamon muammolari, jumladan, iqlim o'zgarishi, yer va suv resurslarining degradatsiyasi sharoitida, ekologik funksiyaning huquqiy asoslarini shakllantirishda, O'zbekiston parlamentidan ilg'or va ilmiy asoslangan qonunlarni qabul qilishni talab etadi. Shu bilan birga, milliy xususiyatlarni hisobga olib, iqtisodiy rivojlanish va ekologik manfaatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash hamda fuqarolik jamiyatini ekologik qonun ijodkorligiga jalb etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ekologik qonunchilik, ekologik ta'lim, maxsus vakolatli organ, ekologik tahdid, dasturlar ijrosi nazorati, xalqaro hamkorlik, jamoatchilik ishtirokini ta'minlash.

Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, har yili 7 million gektargacha unumdor yerlar jahon qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqib ketmoqda,[1] havo ifloslanishi ta'siri natijasida har yili 7 millionga yaqin kishi hayotdan ko'z yummoqda.[2] 2025 yildan so'ng esa, dunyo aholisining yarmidan ortig'i sifatli ichimlik suvidan mahrum bo'lishi ehtimoli mavjud.[3] Bu kabi global ekologik muammolar va inson faoliyatining atrof-muhitga ta'siri kuchayib borayotgan sharoitda davlatning ekologik funksiyasini mustahkamlash masalasi o'ta dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonning asosiy tarkibiy qismlaridan biri qonun ijodkorligi bilan bog'liq bo'lib, parlament eng muhim qonunchilik organi sifatida harakat qiladi. Ekologik funksiya davlatning tabiatni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan vazifalar majmuasini o'z ichiga oladi.[4] Boshqa funksiyalardan farqli o'laroq, o'z mohiyati bilan tabiiy muhit bo'lgan umumiy manfaatlarni saqlashga qaratilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda insonning qulay atrof-muhitda yashash huquqi alohida bobda aks ettirildi. Davlatning atrof-muhitni muhofaza qilish, tiklash, yaxshilash va ekologik muvozanatni ta'minlash borasidagi majburiyatlari aniq belgilandi. Mazkur maqolada dastlab ekologik funksiyaning boshqa davlat funksiyalari bilan uyg'unligi, so'ngra ekologik funksiyani amalga oshirishning konseptual yondashuvlari, parlamentning ekologik munosabatlarni tartibga solishdagi vakolatlari hamda ekologik qonunchilikning tahlili aks ettiriladi.

Ekologik funksiyaning boshqa davlat funksiyalari bilan uyg'unligi, xususan qonunchilik orqali ekologik munosabatlarni tartibga solish, tabiiy resurslardan foydalanishni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish vazifalari bilan o'zaro aloqasi davlatning umumiy ekologik siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. 1992 yildagi O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni qabul qilinishi bilan tabiiy muhit sharoitlarini saqlashning, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslari belgilab berildi.[5] Ya'ni, qonunchilik funksiyasi ekologik funksiyaning huquqiy asoslarini yaratishni ta'minlab berdi. Boshqaruv funksiyasi tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ularning ekologik muvozanatini saqlashni ta'minlashga qaratilsa, muhofaza funksiyasi esa atrof-muhitni himoya qilish chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Shu bilan birgalikda, ekologik funksiyani boshqa davlat funksiyalaridan alohida tarzda amalga oshirilishi

lozirligi ta'kidlangan bo'lib, professor M.K.Najimov tomonidan davlatning ekologik funksiyasi qaratilgan obyektlarning ikki turi ko'rsatilgan: 1) tabiiy hayot muhiti – yer, yer osti, suv, hayvonot olami, atmosfera havosi hamda tovar – moddiy qimmatliklar, o'rmonni kesishdan olingan yog'och, yer ostidan olingan foydali qazilmalar va boshqalardan iborat tabiat 2) jamiyatda ekologiya sohasida yuzaga keluvchi ijtimoiy munosabatlar: ekologik boshqaruv, ekologik ta'lim-tarbiya va shu kabilarning yig'indisi [6]. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi davlat ekologik funksiyasini amalga oshirishda maxsus vakolatli organ hisoblanadi. Mazkur funksiyaning huquqiy asoslarini shakllantirishda, xususan, mamlakat parlamenti markaziy o'rinda turadi.

O'zbekistonda parlamentning ekologik sohadagi faoliyatini tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun, shuningdek, Prezident farmonlari va qarorlaridir. Jumladan, Konstitutsiyaning 49-moddasida fuqarolarning qulay ekologik muhitga bo'lgan huquqi va davlatning tabiatni muhofaza qilish bo'yicha majburiyati mustahkamlab qo'yilgan.[7] Konstitutsiyaning 91-moddasida "O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi", tarzida belgilangan.[8] Parlament vakolatlarida bir nechta quyidagi asosiy yo'nalishlar ajratiladi:

Qonunchilik faoliyati. Ekologik qonunchilikni ishlab chiqish va qabul qilish: Parlamentlar mavjud ekologik muammolarni tahlil qilib, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan foydalanish va ifloslanishni kamaytirishni tartibga soluvchi qonunlarni ishlab chiqadi. Masalan, 2022 yilda yangi tahrirda qabul qilingan "Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risida"gi qonunda tarkibida genetik modifikatsiyalangan organizmlar (GMO) bo'lgan oziq-ovqat mahsulotining mamlakat hududiga olib kirilishi va chiqib ketishini jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va bioxilmahillik standartlariga javob beruvchi qoidalar bilan to'ldirildi. Natijada, masalan, JST ga kirish yo'lidagi yana bir to'siq olib tashlandi. Shu bilan birga, dekarbonizatsiya choralarini qabul qilish, ya'ni parnik gazlari chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishga qaratilgan qonunlarni qabul qilish kabi dolzarb yo'nalishlar o'rganilmoqda. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish yo'nalishi ham parlament faoliyatiga oiddir. O'tgan yillarda, masalan, Oliy Majlisning 1995 yil 6 maydagi qaroriga asosan O'zbekiston "Bioxilmaxillik haqida"gi Konvensiya (Rio Konvensiyasi 1992) ga qo'shilgan. Iqlim bo'yicha Parij bitimi [9] yoki atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi boshqa konvensiyalar ham shular jumlasidan.

Ekologik dasturlarning amalga oshirilishini nazorat qilish. Ijro hokimiyati faoliyatini monitoring qilishni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida O'zbekiston Ekologik partiyasining fraksiyasi, shuningdek parlament har ikkala palatasida ekologiya va atrof muhit muhofazasi bo'yicha, agrar va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha qo'mitalar faoliyat yuritadi. Bu esa, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha milliy dasturlarni amalga oshirishni tekshirish ilarini professional tarzda amalga oshirilishiga imkon beradi. "Parlament nazorati to'g'risida"gi Qonunning 5-moddasida Parlament nazoratining shakllari mustahkamlab qo'yilgan.[10] Hisobotlarni talab qilish vakolati asosida ijro organlaridan atrof-muhit holati va ekologik majburiyatlarni bajarish bo'yicha muntazam hisobotlarni talab qilishi, parlament eshituvlarini o'tkazish vakolati asosida eng dolzarb ekologik muammolarni, masalan, chiqindilarni boshqarish, suv va tuproqni ifloslanishi bo'yicha mutaxassislar va jamoatchilik bilan

muhokama qilishi mumkin. 2022 yil avgust oyida Oliy Majlis Senati tomonidan Hukumatga Orolbo‘yi mintaqasida ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha parlament so‘rovi yuborilgan va natijada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyuldagi PQ-5202-son qarori bilan tasdiqlangan “Yo‘l xaritasi” ga 1-ilovada keltirilgan vazifalarning ijrosi bo‘yicha aniq bajarilgan ishlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, 2024 yil 17 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Toshkentdagi havo ifloslanishi bilan bog‘liq vaziyat yuzasidan Ekologiya vazirini eshitilgan. Ta‘kidlanishicha, bu muammo ekologik muammo darajasidan butun millatning sog‘ligi va xavfsizligi bilan bog‘liq ijtimoiy muhim muammo darajasiga ko‘tarilgan. Natijada, eshituv yakuni bo‘yicha tegishli choralar ko‘rish uchun Palataning qarori qabul qilingan. Darhaqiqat, bu borada mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2024 yil 21 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan Oliy Majlis palatalarining birinchi qo‘shma majlisida Parlament nazorati birinchi navbatda xalqning nazorati, xalqning so‘rovi bilan bog‘liqligini ta‘kidlagan edi.

Budjet mablag‘larini moliyalashtirish. Budjetni tasdiqlash vakolati asosida parlamentlar davlat mablag‘larini ekologik dasturlarga yo‘naltirishda asosiy rol o‘ynaydi. “Yashil” tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash va bioxilmaxillikni saqlash loyihalarini moliyalashtirish shular jumlasidan. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasining reglamenti to‘g‘risida”gi [11] va “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi [12] qonunlarning IV boblari Navbatdagi yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat budjeti to‘g‘risidagi qonunni qabul qilish, unga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishga oid Palatalarning vakolatlari bag‘ishlangan. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonunning 18-moddasida Senat Qo‘mitasining Davlat budjeti loyihasi yuzasidan xulosalar va takliflar berish vakolati nazarda tutilgan.[13] Masalan, davlat budjetida Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi faoliyatini kelgusi yil uchun budjetlashtirishda aynan “yashil” tashabbuslarga pul ajratish kabi band bo‘yicha xalq vakillarining tashabbus ko‘rsatish vakolatlari mavjudligi o‘z navbatida davlatning ekologik funksiyasini huquqiy jihatdan tartibga solinishiga oiddir. Chunki yakuniy bahs-munozaralar parlament palatalarining tegishli qo‘mitalari yig‘ilishlarida bo‘lib o‘tadi.

Ekologik ta‘lim va axborot tarqatishga ko‘maklashish. Ekologik ta‘limni qonunda mustahkamlash vakolatiga parlamentni ta‘lim muassasalariga ekologik savodxonlik dasturlarini kiritish imkonini beradi. Fuqarolarni xabardor qilish imkoni deputat va senatorlarni aholi bilan bevosita muloqotiga oid atrof-muhit holati haqida ma‘lumotlarning oshkoraligini ta‘minlash uchun ochiq ma‘lumot bazalarini yaratish yoki ekologik hisobotlarni chop etish imkonini beradi. Masalan, “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunning 4-moddasida “...barcha turdagi ta‘lim muassasalarida ekologiya o‘quvining majburiyligi” qayd etib o‘tilgan.[14]

Jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash. Muloqot maydonlarini yaratish vakolati parlamentning fraksiya va qo‘mitalariga fuqarolik jamiyati va NNTlarni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb qilish imkonini beradi. Konstitutsiyaning 49-moddasida fuqarolarning ekologik huquqlarini ta‘minlash va atrof-muhitga zararli ta‘sir ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish huquqlari ta‘minlanishiga davlat shart-sharoit yaratib berish mexanizmi mustahkamlangan. “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunning 12-moddasida “...O‘zbekiston Respublikasi aholisi tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha jamoat tashkilotlariga birlashish, atrof tabiiy muhitning

ahvoli hamda uni muhofaza qilish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlarga doir axborotlarni talab qilish va olish huquqiga ega" deb qayd etib o'tilgan.[15] Bu borada, parlament vakolatlari asosida, ekologik tashabbuslar qo'llab-quvvatlanishi mumkin, masalan jamoatchilik ekologik loyihalarini ilgari surish va uni moliyalashtirishni ko'rib chiqishga zamin yaratilishi mumkin.

Ekologik tahdidlarga qarshi kurash. Mahalliy ekologik muammolarni hal qilish yo'nalishida, masalan, cho'llanish, yerlarni degradatsiyasi, suvlarni ifloslanishi muammolari parlamentda dolzarblik kasb etib kelgan. Favqulodda vaziyatlarni boshqarish yo'nalishida ekologik ofatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini boshqarish uchun qonunchilik asoslari ishlab chiqiladi. Misol tariqasida ta'kidlash joizki, BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha tashkiloti (UNFCCC) doirasida 2015 yilda Parij bitimi, bungacha qabul qilingan muhim uchta xalqaro ekologik hujjatlarning barchasi samarali bo'lishi uchun bir-birini to'ldiruvchi va mustahkamlovchi bo'lishini ta'kidlagan holda qabul qilingan edi. Mazkur bitimda "Muhim ... parlament a'zolarini tegishli qonunchilikni ishlab chiqish yoki o'zgartirish hamda budjet taqsimotini belgilash orqali tabiiy ofatlar xavfini kamaytirishni qo'llab-quvvatlashga undash kerak." ..."Parlamentlararo Ittifoq va boshqa tegishli mintaqaviy organlar va parlament a'zolari uchun mexanizmlar, lozim bo'lsa, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va milliy huquqiy asoslarni mustahkamlashni qo'llab-quvvatlash hamda targ'ib qilishni davom ettirishlari kerak", deb ta'kidlanadi.[16]

Xalqaro hamkorlik. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish vakolati parlamentga global ekologik muammolarni, masalan, iqlim o'zgarishi yoki chegaralararo ifloslanishni hal qilish uchun xalqaro forumlar va tashabbuslarda ishtirok orqali ekologik funktsiyaning huquqiy asoslari takomillashtiriladi. Masalan, parlamentlararo hamkorlik guruhlarini ochiq, konstruktiv va jonli muloqot olib borish uchun o'ziga xos institutga aylangan va hozirda ushbu yo'nalishda Oliy Majlisda jami 57 ta xorijiy davlat parlamenti hamda Yevropa Ittifoqi parlamenti bilan parlamentlararo guruhlar samarali faoliyat yuritmoqda.[17] 2024 yilda Qatar, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Qirg'iziston, Avstriya va Shvetsiya davlatlari parlamenti bilan parlamentlararo guruhlarining yig'ilishlari o'tkazildi.[18] Parlamentlararo ittifoq, Turkiy davlatlar Parlament Assambleyasi, MDH Parlamentlararo Assambleyasi hamda YXHT Parlament Assambleyasi kabi nufuzli parlamentlararo tashkilotlar bilan faol aloqada ishlab kelinmoqda.

Yuqoridagi faoliyat yo'nalishlari bo'yicha takomillashtirilishi lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Birinchidan, ekologik normalarni umumlashtirish va tizimlashtirish; Ikkinchidan, qonunlarni ijtimoiy ahamiyatli ekologik muammolarni hal etishga yo'naltirilishi; Uchinchidan, ekologik va iqtisodiy manfaatlarni hisobga olgan holda qonunchilikning samaradorligini oshirish; To'rtinchidan, uning ijrosi bo'yicha parlament nazoratini olib borishda ayrim jihatlariga e'tibor qaratish, jumladan bir nechta vazirlik, qo'mita, muassasa va tashkilotlar tomonidan bitta asosiy ekologik muammoni hal etish uchun birgalikda harakat qilish uchun uyushgan holdagi harakatlari uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiluvchi hujjatlarni vakolatlar taqsimlanishi yuzasidan ekspertiza qilish lozim.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi davlatning ekologik funksiyasini amalga oshirish uchun huquqiy mexanizmlarni shakllantiruvchi asosiy institut hisoblanadi. Uning bu sohadagi faoliyati barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, fuqarolarning qulay atrof-muhitga bo'lgan huquqlarini himoya qilish va mamlakatning ekologik sohadagi xalqaro majburiyatlarini bajarishga yordam beradi. Ekologik muammolarni hal

etishda, xususan shaharsozlikda jamoatchilik fikrining ustuvorligiga erishish umumfarovonlikka olib keluvchi omil ekanligiga e'tibor qaratilgan. Jamoatchilikni ekologik qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor qilish mexanizmini takomillashtirish, yangi standartlar asosida ishlovchi xodimlar va davlat organlari hamda tashkilotlarining mansabdor shaxslarini bu boradagi bilimini va malakasini oshirib borishga e'tibor qaratish parlament faoliyatining ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, 07.01.2025 y. <https://www.agro.uz/11-0308/> manbasida mavjud.
2. BMT, 07.01.2025 da <https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385202> manbasida mavjud.
3. Xolbekov A., "Ekologik barqarorlikni ta'minlash – davr talabi" 07.01.2025 da <https://strategy.uz/index.php?news=1730> manbasidan olindi.
4. Najimov M.K. Davlat va uning ekologik funktsiyasi. – T. "Yangi asr avlodi" 2002 y. 9-b.
5. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 1992 yil 9 dekabrda 754-XII-sonli qonuni
6. Najimov M.K. Davlat va uning ekologik funktsiyasi. – T. "Yangi asr avlodi" 2002 y. 13-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 49-modda, 2023 yil Yangi tahrir.
8. O'sha joyda, 91-modda
9. Parij bitimi - BMT Doiraviy konventsiyasi doirasida qabul qilingan iqlim o'zgarishlari to'g'risidagi hujjat bo'lib, 2020 yildan issiqxona gazlari chiqarishni kamaytirish orqali global isish sur'atlarini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlarni nazoratga oladi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 27 sentyabr kuni "Parij bitimini (Parij, 2015 yil 12 dekabr) ratifikatsiya qilish to'g'risida"gi qonunni ma'qulladi.
10. O'zbekiston Respublikasining "Parlament nazorati to'g'risida"gi 11.04.2016 yildagi O'RQ-403-sonli qonuni, 5-modda.
11. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining reglamenti to'g'risida"gi 2003 yil 29 avgust, 522-II-sonli qonuni, IV bob
12. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining reglamenti to'g'risida"gi 2003 yil 29 avgust, 522-II-sonli qonuni, IV bob
13. "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida" 2002 yil 12 dekabr, 432-II-sonli Konstitutsiyaviy qonuni
14. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 1992 yil 9 dekabrda 754-XII-sonli qonun, 4-modda
15. O'sha joyda, 12-modda
16. Parlamentlararo Ittifoq, "Iqlim o'zgarishi bo'yicha parlament harakatlar rejasi: Parlamentlar va PI tomonidan iqlim harakatlarini kengaytirish", Pining 198-sessiyasida (Lusaka, 2016 yil 23 mart) PI Boshqaruv kengashi tomonidan ma'qullangan., 8-b.
17. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Veb-sayti, 2024. <<https://parliament.gov.uz/oz/news/xalqaro-hamkorlik-alloqalari-kengayib->

parlamentlararo-munosabatlar-yangi-bosqichga-kotarilmoqda>

18. O'sha joyda.

